

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРАВОМ ЛЕГИРОВАНИИ

Алимбабаева Зулхумар Латиповна

Научный руководитель: ст.пр.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в городе Ташкенте

Рузиева Равшана Абдулло кизи

Студент Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в городе
Ташкенте

Аннотация: В статье рассмотрено изменение поверхностной структуры при электроискровом легировании режущих инструментов. Показано, массоперенос материала анода на катод зависит от химического состава. Установлена зависимость коэффициента переноса от марки твердосплавного материала анода. Результаты показывают, что больший коэффициент переноса имеют электроды из твердого сплава группы ВК по сравнению с ТК, а внутри этой группы наибольшей активностью обладает ВК6М

Abstract: In clause change of superficial structure is considered at electro spark legate cutting tools. A material of the anode on the cathode depends on a chemical compound shown mason carry. In the article discussed changes of surface structure under electro-spark alloying of cutting tools. Presented mass transfer depends on the anode and cathode material's chemical composition. It is set up that ratio of transfer coefficient with hard alloy material of the anode. The results shows, that the high transfer coefficient has electrodes made of WC alloys comparing to TC ones, and highest value in these group has WC6M

Ключевые слова: Электроискровое легирования, упрочнение, электрод, эрозия, катод, покрытие, искровой разряд, анод, твердый сплав.

Key words: Electric spark alloying, hardening, electrode, erosion, cathode, coating, spark discharge, anode, hard alloy.

Электроискровое легирование относится к технологиям упрочнения, основанным на взаимодействии металлов и сплавов с концентрированными энергетическими потоками. Перенос материала электрода на упрочняемую поверхность реализуется в результате сложных плазмохимических реакций при одновременном электроннолучевом и тепловом воздействии. В общем случае этот процесс протекает по следующей схеме. При сближении электрода - инструмента с упрочняемой металлической поверхностью на определенном расстоянии происходит импульсный разряд длительностью $\tau_u = 10^{-6} \cdot 10^{-3}$ с.

В результате, на поверхности электрода и упрочняемой детали образуются локальные очаги плавления и испарения, вызывающие электрическую эрозию электродов. Благодаря полярному эффекту, связанному с преимущественным переносом эродируемого материала анода на катод, на последнем формируется слой с определенными физико-химическими свойствами. Полярный эффект объясняется тем, что вследствие высоких температур продукты эрозии находятся в ионно-плазменном состоянии, представляя собой, как известно, газ из положительно ионизированных элементов или химических соединений. При наличии электрического поля положительно заряженные ионы устремятся к отрицательно заряженному катоду. Оседая на катод (упрочняемую поверхность), ионы обмениваются зарядами и формируют покрытие.

Процесс обмена зарядами сопровождается температурным всплеском, оказывающим дополнительное тепловое воздействие на формируемую поверхность. Описанные процессы реализуются в течении импульса за малый промежуток времени на микро локальной поверхности, соизмеряемой с сечением искрового разряда, поэтому отток тепловой энергии от упрочняемой поверхности осуществляется в основном за счет теплопроводности, хотя удельные энергетические параметры импульса могут достигать огромных величин.

Характеристиками упрочняемой структуры можно варьировать в широких пределах, подбирая материал электрода, состав межэлектродной среды и режимы электроимпульсных разрядов.

Механизм массопереноса материала электрода на упрочняемую поверхность во многом остается пока не раскрытым, но основные закономерности процесса исследованы достаточно полно, а упрочненная поверхность представляется в виде композиции следующей архитектуры. Верхний слой представляет материал анода, лежащий на поверхности в виде отдельных "островков", сплошность которых зависит от режимов упрочнения и количества проходов. Под ним располагается слой, представляющий комбинацию материала анода и катода. Он образуется в результате конденсации ионно-плазменной фазы эродированного материала электрода и упрочняемой детали. Далее следует слой, образованный за счет диффузии материала электрода в упрочняемой матрице. Затем располагается самый большой слой, сформированный в результате импульсного теплового воздействия. Он представляет структуру, трансформированную из материала упрочняемой детали и отличается только металлографическим строением. С перемещением вглубь этот слой постепенно переходит в структуру основного материала.

Массоперенос материала анода на катод зависит от химического состава первого. При этом установлено, что степень упрочнения поверхности выше, чем прочнее материал электрода. Поэтому в большинстве случаев в качестве анода используют тугоплавкие металлы IV и VI группы периодической таблицы Менделеева или их карбиды и нитриды. Наибольшее распространение получили электроды из твердого сплава. Установлена зависимость коэффициента переноса от марки твердосплавного материала анода. Результаты показывают, что больший коэффициент переноса имеют электроды из твердого сплава группы ВК по сравнению с ТК, а внутри этой группы наибольшей активностью обладает ВК6М. Однако с точки зрения осаждения на упрочняемую поверхность большей активностью обладают ВК6 и ВК6В. Этот вывод вытекает из анализа, где представлено влияние материала анода на привес катода. Большая эрозия ВК6М и меньшее ее осаждение на катод объясняется структурой этого материала, имеющего более мелкую структуру зерна по сравнению с другими материалами. Учитывая, что разрушение при эрозии в большинстве случаев происходит по кобальтовой связке, ВК6М в структуре находится в виде более тонкого слоя, чем в других марках твердого сплава. Меньшее осаждение можно объяснить тем, что частицы эрозии ВК6М будут иметь меньшие размеры, поэтому они более активны с точки зрения химико-окислительных процессов и их большая часть может выгореть, не достигнув поверхности катода.

На основании изложенного в дальнейших исследованиях в качестве основного материала анода был принят ВК6М. Отдельные эксперименты проводились также с материалами Р6М5 и др.

В большинстве случаев характер изменения эрозии анода (из ВК6М) в зависимости от режимов электроискрового легирования адекватно появляется в процессах прироста массы катода (из Р6М5), отличаясь лишь в численном выражении. При этом в зависимости от режимов упрочнения имеет место как положительный, так и отрицательный дисбаланс между приростом веса катода и убылью веса анода, т.е. при положительном дисбалансе привес катода превышает эрозию анода, а при отрицательном - наоборот.

Так, при упрочнении на режимах: $C=1,0$ мкФ, $T=3$ мкс и силе тока $I=1,6...4,2$ А имеет место как эрозия анода, так и эрозия катода. На остальных режимах при варьировании емкостью конденсатора, временем импульса и силой тока в широких пределах наблюдается отрицательный дисбаланс масс. Уменьшение привеса катода по сравнению с эрозией анода может являться результатом химического взаимодействия эродированных частиц твердого сплава с элементами межэлектродной среды и разбрызгивания при их осаждении на упрочняемую поверхность Р6М5.

Резюмируя полученные результаты, можно предположить, что с повышением всех режимных параметров электроискрового легирования эрозия материала анода и привес катода в самом общем случае возрастают.

Литература:

1. Верхотуров А.Д. Физико-химическая основа процесса электроискрового легирования металлических поверхностей. - Владивосток: Дальнаука, 1992.
2. Дорошкин Н.Н., Абрамович Т.М., Ярошевич В.К. Импульсные методы нанесения порошковых покрытий. - Мн: Наука и техника, 1985.
3. Иванов Г.Н. Технология электроискрового упрочнения инструментов и деталей машин. - М: Машгиз, 1961.

